

COUNTRY POLICY REVIEW AND ANALYSIS

NØGLEBUDSKABER FOR AT ARBEJDE MED OG FOR LANDE – POLITISK RESUMÉ

INDLEDNING

Europæisk Agentur for Inklusion og Specialundervisning (Agenturet) sigter mod at støtte sine medlemslande i at udvikle og implementere inkluderende undervisningspolitikker med succes. Alt arbejde med medlemslande støtter Agenturets ambition om at være en aktiv agent for politisk forandring. Alt Agenturets arbejde sker i tråd med dets ultimative vision for inkluderende undervisningssystemer, som er at sikre, at alle elever og studerende uanset alder tilbydes meningsfulde uddannelsesmuligheder af høj kvalitet i deres lokalsamfund sammen med deres venner og kammerater.

Agenturets arbejde med **Country Policy Review and Analysis (CPRA)** forløb fra 2014 til 2021. CPRA tilbød Agenturets medlemslande individuelt tilpasset information om politiske rammer for inkluderende undervisning. Det satte også Agenturets bredere fund og resultater ind i den bredere europæiske og internationale politiske kontekst for uddannelse og inklusion.

CPRA støttede landenes planlæggere i at reflektere over udviklingen af politikker for inkluderende undervisning og stimulerede politisk diskussion i de berørte lande. Den analyserede den tilgængelige information om aktuelle landepolitikker for inkluderende undervisning; CPRA adresserede ikke faktisk iværksættelse af politikker.

Dette politiske resumé præsenterer nøglebudskaber fra CPRA-aktiviteter, der kan informere landenes fremtidige politiske udviklingsarbejde omkring inkluderende undervisning samt Agenturets arbejde med og for dine medlemslande.

CPRA-METODE

CPRA-metoden blev udviklet under en pilotfase, der involverede Agenturets personale og otte af Agenturets medlemslande. De anvendte metoder blev videreudviklet og valideret under yderligere faser med andre medlemslande. I slutningen af 2021 havde 24 af Agenturets medlemslande (dvs. lande og jurisdiktioner) deltaget i CPRA.

Agenturet og medlemslandenes planlæggere var enige om, at arbejde med udvikling af politikker kan forstås med hensyn til dets **opfattede hensigt**. Tilgange til politikker kan designes til at:

- **forebygge** forskellige uddannelsesmæssig eksklusion, før de sker
- **gribe ind** for at sikre, at inkluderende undervisning af god kvalitet altid er tilgængelig for alle elever og studerende
- **kompensere** med specifikke handlinger og foranstaltninger, når forebyggelse og intervention ikke i tilstrækkelig grad opfylder elever og studerendes behov i inkluderende læringsmiljøer.

I CPRA-arbejdet identificerede pilotgruppen 12 primære politiske foranstaltninger for opfyldelse af internationale og europæiske politiske mål og forbedring af kvaliteten af uddannelsessystemerne for alle elever og studerende. Agenturets personale undersøgte medlemslandenes tilgange til politikker vedrørende disse foranstaltninger. De klassificerede tilgangene som forebyggelse, intervention eller kompensation og identificerede huller, hvis der ikke var indikeret nogen politisk handling.

VIGTIGSTE FUND

CPRA-fundene antyder, at arbejde med lande for specifikt at undersøge en bestemt politik opfattede hensigt kan fremhæve nyttig information, der kan støtte arbejdet med udvikling af politikker. Ved at tage hensyn til balancen mellem forebyggelses-, interventions- og kompensations tilgange og/eller mangler i dækningen af politikker opnår individuelle lande relevant information til deres udvikling af politikker for inkluderende undervisningssystemer. Denne betragtning fremhæver også budskaber på bredere europæisk niveau, hvilket giver et potentielt mål for rejseretningen i udvikling af politikker hen imod mere forebyggende tilgange.

Inkluderende undervisningssystemer kræver en omfattende række politikker

Inkluderende undervisning handler ikke blot om politikker, der skal støtte individuelle elever og studerende. En række politikker på alle niveauer skal referere til og implementere inkluderende undervisning.

De 12 tiltag og politiske anbefalinger, der fremhæves i CPRA-arbejdet, kan hjælpe planlæggere med at reflektere over deres eksisterende nationale politikker på tværs af alle sektorer, der påvirker inkluderende undervisning.

Bæredygtig udvikling hen imod inkluderende undervisning kræver en kombination af tre tilgange til politikker

Langsigtede, bæredygtige udviklinger hen imod inkluderende undervisningssystemer kan ses som en kombination af forebyggelse, intervention og kompenserende tilgange. Et lands rejse mod et effektivt og retfærdigt inkluderende undervisningssystem kan identificeres af bevægelser væk fra primært kompenserende politiske handlinger hen imod mere interventions- og forebyggelsesfokuserede politiske handlinger.

Der er forskellige mønstre af tilgange til politikker på tværs af de 12 politiske foranstaltninger

Agenturets medlemslande, som var involveret i CPRA-arbejdet, havde meget forskellige mønstre af tilgange mod de 12 politiske foranstaltninger. Selvom der ikke var nogen tydelige tendenser, var det muligt at identificere den mest og mindst omfattende dækning.

Medlemslandene havde mere omfattende dækning af politikker for de tiltag, der havde at gøre med støtte til forbedret samarbejde, vejledning, inkluderende undervisning og førskoleundervisning.

Dækningen var mindre omfattende for politikker, der adresserede de tiltag, der havde at gøre med skoleetos, forbedring af overgangen fra skole til arbejde, reduktion af de negative effekter af tidlig sporing og klassefastholdelse samt støtte af forbedringer til skoler med lavere uddannelsesresultater.

CPRA-PROCESSEN

CPRA-processen blev opbygget på grundlag af samarbejdstilgange med medlemslandenes planlæggere. Disse var afgørende for systematisk at identificere områder med politisk styrke og områder for politisk udvikling, som repræsentanter fra medlemslandene kunne bruge på forskellige måder i deres egne sammenhænge. De samarbejdende arbejdsprocesser omhandlende fælles udvikling har potentialet for yderligere udvikling i fremtidigt Agentur-arbejde med dets medlemslande.

Fordelene ved samarbejde

Samarbejde inden for undervisningsministerier og med andre ministerier, institutioner og autoriteter er en forudsætning for at sikre sammenhængende politikker for inkluderende undervisning. En samarbejdstilgang er med til at identificere eksisterende politikker, der utilsigtet bidrager til eksklusion og modarbejder målet om inkluderende undervisning.

Anerkendelse af områder med styrke og områder, der kan udvikles

Systematisk identifikation af områder med styrke og områder, der kan udvikles, i politiske rammer er en forudsætning for at fastlægge kort- og langsigtede politiske prioriteter for inkluderende undervisning. Identifikation af områder med styrke og områder, der kan udvikles, kan støtte diskussioner blandt uddannelsesparter om de politiske forandringer, der er nødvendige for at opnå mere inkluderende undervisningssystemer.

TILPASNING TIL UDVIKLING AF POLITIKKER PÅ INTERNATIONALT OG EUROPÆISK NIVEAU

Arbejde på internationalt og europæisk niveau forstærker behovet for yderligere udviklingsarbejde med lande omkring inkluderende undervisningspolitikker, der fokuserer på ALLE elever og studerende. Der er et særligt behov for at integrere specifikke internationale forpligtelser/krav samt forpligtelser/krav fra Den Europæiske Union i de nationale love og politikker. Samarbejdende, tværsektorielt arbejde for at identificere og adressere systemfaktorer, der fungerer som en barriere for rimelighed for alle elever og studerende, er også nødvendigt.

Vigtigheden af at tage hensyn til internationale og europæiske udviklinger

Vigtigt arbejde på internationalt og europæisk niveau kan støtte dialogen inden for arbejdet med udvikling af nationale politikker. En sådan dialog kan føre til et tydeligt, bredt accepteret syn på inkluderende undervisning og sikre, at internationale konventioner indbefattes i nationale love og politikker.

Hensyntagen til rejseretningen

Vigtigt arbejde på internationalt og europæisk niveau bekræfter endnu en gang vigtigheden af udvikling af politikker, der leder rejseretningen. I øjeblikket lægger disse vægt på behovet for programmer, der fokuserer på, at en bredere række elever og studerende – især de sårbare – bryder den direkte forbindelse mellem inklusion og særlige undervisningsmæssige behov/handicap, der findes i mange lande. Udvikling af evidensbaserede politikker skal benytte en multidimensionel tilgang til inkluderende undervisning, som tager hensyn til individuelle forskelle og forskelle inden for en gruppe, når man undersøger marginaliserende faktorer på skoler og i det bredere uddannelsessystem.

Forståelse af systemfaktorer, der påvirker rimelighed inden for uddannelse

For fuldt ud at adressere faktorer i uddannelsessystemet relateret til diskrimination og underpræstation hos sårbare grupper skal politikkerne fokusere på rimelighed og vigtigheden af retfærdighed i uddannelsesmulighederne. Politikker skal klart og tydeligt kommunikere, at det er muligt at udvikle uddannelsessystemer, som både er af høj kvalitet og retfærdige.

FOKUS PÅ DET FREMTIDIGE ARBEJDE MED UDVIKLING AF POLITIKKER MED LANDE

Der er potentiale for yderligere at udvikle CPRA-arbejdet, så det informerer nationale, europæiske og internationale mål og målsætninger. En opdateret CPRA-ramme kunne potentielt udvikles som et værktøj til at forbedre overvågningen af udviklinger inden for inkluderende undervisning i og på tværs af Agenturets medlemslande og støtte diskussioner omkring De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling og prioriteringer på det europæiske uddannelsesområde.

Der er også potentiale for at bygge videre på CPRA-fundene for at støtte et bredere overvågningsarbejde i og med Agenturets medlemslande. CPRA-resultater benchmarker landenes nuværende politiske situationer. På lang sigt kan landene vende tilbage til disse resultater for at spore specifikke politiske ændringer og udviklinger.

Når man bygger videre på det overordnede CPRA-arbejde, vil alle Agenturets fremtidige aktiviteter med sine medlemslande have indflydelse på aktiviteten for støtte til landes udvikling af politikker (Country Policy Development Support – CPDS). CPDS vil udvikle CPRA-arbejdsprocesserne for at bygge videre på fund, som var vist sig nyttige til støtte af lande. CPDS vil sigte mod at fastlægge en omfattende ramme og metode for arbejde med repræsentanter fra medlemslandene. Dette vil give dem mulighed for at undersøge og overvåge den effektive implementering af politiske rammer for inkluderende undervisningssystemer i deres lande.

Hvis du ønsker yderligere information om CPRA, henvises der til den sammenfattende rapport, *Country Policy Review and Analysis: Key messages for working with and for countries*